

Bir Alımlama Pratiği Olarak Post-yapısalcılık ve Çağdaş Fransız Düşüncesi*

Mustafa DİKMEN**

Öz: Çağdaş felsefe, 1900'lü yıllardan günümüze dek bölümlenerek gelen ve bu bölümlenmede önce sistematik bir görünüm arz eden, sonrasında bu sistematikliğin yerine anti-sistematik tarzda işletilen bir felsefenin adıdır. Bu açıdan özellikle 1950'li yıllar çağdaş felsefe adına oldukça önemlidir. Nitekim özellikle Claude Levi Strauss ile başlatılan yapısalcılık akımı, sistematik felsefenin de altını oymuş ve düşüncede yeni perspektifler aramıştır. Hümanist nosyona karşı başlatılan yapısalcılık, Levi Strauss'un etkisi altında başlamış ve antropolojiyle sınırlı kalmamıştır. Akabinde felsefede gerçekleştirilen diğer çalışmalarla yapısalcılık düşüncesi de öznenin ayrıcalıklı konumunun yapıya tevdi ettirilmesinden başka bir şey olmadığı eleştirisiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu eleştiriyi oluşturan yeni akım ise post-yapısalcılık olarak ifade edilmiş ve ortaya çıkış yeri olarak Fransız düşüncesi işaretlenmiştir. Fakat bu noktada post-yapısalcılığın; yapısalcılık gibi ortak bir amaç uğrunda toplanılan bir akım olup olmadığı konusu ve bütünlüklü bir yapı arz edip etmediği konusu oldukça muallaktır. Çağdaş Fransız düşüncesindeki temel itkinin öznenin yerinden edilmesi söz konusu edildiğinde yapısalcılık ve post-yapısalcılığın benzeşen ve ayrışan yönlerinin olması ve bu konulardaki eleştiri araçlarının birbirinden farklı olması konuya bakışı oldukça zorlaştırmaktadır. Bu zorluğun bir diğer nedeni de yapısalcılık akımının felsefe ve edebiyatta doğum yerini Fransız düşüncesi olarak ifade etmek mümkünken, post-yapısalcılık açısından böylesi bir durumun ancak farklı perspektiflerden ve yorumlardan çıkarsanmasıdır. Yorumların çoğulluğu ile birlikte burada birlikli ya da bütünlüklü bir problematiğin olup olmadığı konusunda felsefe tarihçilerinin kafası oldukça karışmakta ve hangi filozofun post-yapısalcı ya da yapısalcı olarak alımlanacağı oldukça önemli bir soruna dönüşmektedir.

Bu çalışmada felsefe tarihinde post-yapısalcılık diye adlandırılan felsefi akımın ortaya çıkışı ve bunun bir alımlama pratiği çerçevesinde ortaya çıkıp çıkmadığı konusu ele alınacaktır. Post-yapısalcılığın nasıl ortaya çıktığı ve Fransız filozofların niçin kendilerini böyle adlandırmadıkları halde, Fransa dışındaki ülkelerde bu filozofların niçin post-yapısalcı ya da postmodernist diye adlandırıldığı tartışma konusu edilecektir. Hemen belirtmek gerekir ki, bu çalışmada post-yapısalcılık diye bir şeyin olmadığı iddia edilmemekte, sadece çağdaş Fransız düşüncesinde post-yapısalcılık teriminin bilinmediği, böylesi bir oluşumun (bütünlüklü bir yapının) olmadığı konu edilecektir. Post-yapısalcı olarak alımlanan filozofların birçoğu Fransız olduğu halde, Fransız filozoflar niçin post-yapısalcılık konusunda bu denli soğuk davranmaktadırlar? Post-yapısalcılık, postmodernizmle birlikte yeni bir düşüncenin olanaklılığını imlemekte, yeni düşünce biçimlerine vurgu yapmakta ve varlık ve bilginin mahiyetini derinden sarsmakta olan bir düşünce biçimine işaret etmektedir. Fakat bu post-yapısalcı olarak alımlanan düşünürlerin/filozofların ortak bir hareket noktasının olup olmadığı, tüm post-yapısalcı filozofların aynı soruna/sorunsala/soruya yanıt arayıp aramadıkları muallaktır. Nitekim post-yapısalcı olarak adlandırılan filozofların ortak bir hareket noktası, temel bir esas sorusu olup olmadığı da ayrıca belirsizdir. Bu belirsizliğin aşılabilmesi post-yapısalcılığın bir alımlama pratiği sonucunda mı yoksa kendi özünde birlikli bir yapı halinde mi ortaya çıktığının bilinmesine bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Yapısalcılık, Post-yapısalcılık, Postmodernizm, Çağdaş Fransız Düşüncesi.

* Bu makale, yazarın 15.06.2021 tarihinde savunulan "Michel Foucault ve Jean Baudrillard Düşüncesinin Karşılaştırmalı Bir Analizi" adlı doktora tezinden yararlanılarak üretilmiştir.

** Dr. Öğt. Üye., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, TÜRKİYE.

mustafa.dikmen@comu.edu.tr

ORCID: 0000-0002-8737-0789

Post-structuralism and Contemporary French Thought as a Practice of Reception

Abstract: Contemporary philosophy is the name of a philosophy that has been divided from the 1900s to the present day, which first presented a systematic appearance in this division, and then operated in an anti-systematic manner instead of this systematicity. In this respect, especially the 1950s are very important for contemporary philosophy. As a matter of fact, the structuralism movement, especially initiated by Claude Levi Strauss, undermined systematic philosophy and sought new perspectives in thought. Initiated against the humanist notion, structuralism started under the influence of Levi Strauss and was not limited to anthropology. Subsequently, with other studies in philosophy, the idea of structuralism was criticized for being nothing but the assignment of the privileged position of the subject to the structure. The new movement that constitutes this criticism is referred to as post-structuralism and French thought is marked as the place of its emergence. However, at this point, it is quite unclear whether post-structuralism is a movement gathered for a common purpose like structuralism and whether it presents a holistic structure. When it comes to the displacement of the subject as the main impulse in contemporary French thought, the fact that structuralism and post-structuralism have similarities and differences and that the tools of criticism on these issues are different from each other makes it very difficult to look at the subject. Another reason for this difficulty is that while the birthplace of structuralism in philosophy and literature can be defined as French thought, such a situation in terms of post-structuralism can only be inferred from different perspectives and interpretations. With the plurality of interpretations, historians of philosophy are quite confused as to whether there is a unified or holistic problematic here, and which philosopher should be taken as post-structuralist or structuralist becomes a very important problem.

In this study, the emergence of a philosophical movement called Post-Structuralism in the history of philosophy and whether it emerged within the framework of a practice of reception will be discussed. How post-structuralism emerged and why French philosophers do not call themselves post-structuralists or postmodernists, whereas in countries other than France these philosophers are called post-structuralists or postmodernists will be discussed. It should be noted that this study does not claim that there is no such thing as post-structuralism, but only that the term post-structuralism is unknown in contemporary French thought and that there is no such formation (a coherent structure). Why are French philosophers so cold about post-structuralism when most of the philosophers who are perceived as post-structuralists are French? Post-structuralism, together with postmodernism, implies the possibility of a new way of thinking, emphasizes new ways of thinking, and points to a way of thinking that profoundly shakes the nature of being and knowledge. However, it is unclear whether these post-structuralist thinkers/philosophers have a common point of departure, whether all post-structuralist philosophers seek answers to the same problem/issue/question. As a matter of fact, it is also unclear whether the so-called post-structuralist philosophers have a common point of departure, a basic fundamental question.

Keywords: Structuralism, Post-structuralism, Postmodernism, Contemporary French Thought.

Giriş

Bu çalışmanın amacı, post-yapısalcılık diye adlandırılan teorinin menşei olarak görülen Fransa'da bir post-yapısalcılık fikrinin olmadığı, dahası, bu tür bir adlandırmanın daha çok Anglo-Amerikan düşünce dünyasının bir ürünü olduğunu ortaya koymaktır. Post-yapısalcılık genelde, yapısalcılığın öncüllerine karşı bir saldırıda bulunan, kültürün analizine yönelik bilimsel bir temel inşa etme girişimi içeren ve hakikat, temel, kesinlik nesnellik ve sisteme dair oldukça çağdaş amaçları gerçekleştirmeyi tasarlayan yapısalcı düşünürlerin düşüncelerine karşı duran bir düşünceyi imlemektedir. Ancak, bu post-yapısalcı fikirlerin bütünlüklü bir yapı arz ettiğini ya da aynı sorunsallara bağlı bir ontolojik ya da epistemolojik soruşturmanın gerçekleştirdiğini söylemek oldukça güçtür. Bu yüzden bu bütünlüklü olmayan yapının açığa çıkarılması adına, irdelenmesi gereken ilk konu II. Dünya Savaşı sonrasındaki çağdaş Fransız felsefesinin mahiyetine bağlı olarak gelişen yeni toplumsal, kültürel, siyasi ve felsefi ortamın portresidir.

Çağdaş Fransız düşüncesinin ortaya koymuş olduğu temel nosyon özne eleştirisi olarak okunabilir. Bu özne eleştirisi iki farklı koldan birbiriyle birleşen bir özellik teşkil etmektedir. Bu iki

koldan biri yaşam felsefesi, diğeri ise kavram felsefesidir. Öncelikli olarak Sartre ve Merlau Ponty gibi düşünürlerin ortaya koymuş oldukları felsefe 1950'li yıllara kadar dönemin Fransız felsefesinde oldukça etkili bir felsefe olmuştur. Ardından ortaya çıkan yeni sorunsallar bağlamında özellikle Sartre'in varoluşçuluğu oldukça eleştirilmiş ve Fransız felsefesinde yeni arayışlara girilmiştir.

Bu bağlamda değerlendirilen yapısalılık Fransa'da oldukça gözde olan ve yeni oluşmakta olan ve özne eleştirisi açısından oldukça önemli bir yer teşkil eden felsefi kuramdır. Ancak post-yapısalılık Fransa'da bilinmeyen hatta adlandırılmayan bir şeydir.

Post-yapısalılığa Giden Yolda Yapısalılık

Yapısalılığın kurucusu olarak işaret edilen ilk isim Ferdinand Saussure'dür. Saussure, *gösteren (signifier)* ile *gösterilen (signified)* arasında bir ayrıma giderek elma sözcüğünün bildirdiği imgeyi gösteren, elma kavramını da gösterilen olarak ifade etmiştir. Buna göre dilsel bir gösterge, gösterge ile gösterilen arasındaki yapısal ilişkiden neşet etmekte; dil de bu göstergelerde temellenmektedir. Dilsel göstergenin her hangi bir yasadından bahsedilememektedir. Dolayısıyla bu durum dilsel göstergenin bir olgu ya da fenomeni, belirlenim ya da bir icbari yolla değil mutabakatla, müşterek kullanım vasıtasıyla temsil edebildiği sonucuna kapı aralamaktadır. Yine Saussure her göstergenin anlamsal değerinin, sadece dilin yapısı içindeki pozisyonuyla ilişkili olarak kazanıldığını da vurgulamış olmaktadır.¹

Saussure, dilin tarihsel muhtevasına ve evrimsel dönüşümüne gönderme yapmaksızın mevcut olan yasalar çerçevesinde incelenebileceğini savunmuş ve dilsel göstergeyi bir bütün olarak birbirine bağlantılı iki parçadan meydana geldiğini iddia etmiştir. Bunlardan birincisi işitsel-görsel bileşke, diğeri ise kavramsal bileşke. Saussure'e göre dil, anlam üreten muhtelif gösterenler yoluyla gösterilenleri ya da düşünceleri ifade eden bir göstergeler sistemidir.

Saussure bu analizleriyle dilin, çağımızdaki gelişmelerini anlayabilmek açısından, iki önemli katkıda bulunmuştur. İlkin, dilsel göstergenin nedensiz olduğunu, gösteren ile gösterilen arasında zorunlu bir bağıntının olmadığını, aksine bu ikisi arasında yalnızca olumsal bir seçmenin söz konusu olduğunu göstermiştir. İkinci olarak ise, göstergenin farklılaşmaya dayandığını, kelimelerin ancak onlara benzemeyen kelimelere göndermede bulunarak bir anlam kazandığı bir anlamlar sisteminin bir parçası olduğunu bize göstermiştir.²

Dilbilimsel gelişmelerin ve yapısalılığın kendini dayandırdığı kaynak her ne kadar Saussure olsa da Saussure tam anlamıyla bir yapısalcı akımın kuramcısı sayılamaz.³ Yapısalılık bir kavram olarak ilk defa Roman Jakobson'un yazmış olduğu bir makalede ortaya çıkmıştır.⁴ Yapısalılığın

¹ Madan Sarup, *Post-yapısalılık ve Postmodernizm Eleştirel Bir Giriş*, çev. Abdülbaki Güçlü (Ankara: Pharmakon Kitap, 2017), 11.

² Steven Best - Douglas Kellner, *Postmodern Teori: Eleştirel Soruşturmalar*, çev. Mehmet Küçük (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011), 41-42.

³ Burada sözü edilen kuramcısı olmama durumu, Fransa'daki manasıyla ya da alımlanma şekliyle birçok alana tesir eden bir düşünce biçimi olarak yapısalılığın kuramcısı olmama durumudur. Saussure'ün yapısalılıktan ziyade, yapısal dilbilimin kuramcısı olduğunu söylemek elbette mümkündür.

⁴ Olivier Dekens, *Yapısalılık*, çev. Atakan Altınörs (İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2017), 19.

Fransız düşüncesine girişine baktığımızda ise karşımıza hem isimler hem de tezler çıkmaktadır. İsimlerin ve tezlerin çeşitliliğinin yanı sıra bir de dönemlendirme/tarihlendirme konusu da bu sorunların beraberinde bir problem olarak kalmaya devam etmektedir. Mark Poster, savaş sonrası Fransız felsefe sahnesinin; Marksizm, varoluşçuluk ve fenomenolojinin yanında bunları sentezleme çabasının etkisi altında olduğunu ifade eder.⁵ Vincent Descombes, Steven Best, Douglas Kellner ve David West gibi yazarlara baktığımızda hemen hemen hepsi çağdaş Fransız felsefesindeki değişim ve dönüşüm tarihini 1960'lı yılların başlarını işaretlemektedirler. Örneğin Vincent Descombes'a baktığımızda "Fransa'da felsefenin yakınlardaki evriminde 1945'ten sonra üç H (Hegel, Husserl ve Heidegger) kuşağının 1960'tan sonra üç kuşku ustası (Marx, Nietzsche ve Freud) olarak bilinen kuşağa geçişi izleyebiliriz."⁶

Steven Best ve Douglas Kellner ise, Fransız düşüncesinin 1960'lı yıllardaki hareketliliğinin önemine vurgu yaparak, Descartes tarafından oluşturulan ve Fransız aydınlanma düşüncesinde daha da ileriye götürülen Fransız rasyonalist gelenekten bir kopmanın yaşandığını, bu kopmanın en büyük sebeplerinden birisinin de Sartre ve Merleau Ponty felsefelerinde müşahhas hale gelen, felsefeyi, somut insan varoluşunun ihtiyaçlarına hizmet edebilecek tarzda yorumlanmasına bir karşı çıkıştır. Bu karşı çıkışın Steven Best ve Douglas Kellner'e göre ise en önemli simaları, Fransız düşüncesinin kendi içindeki örnekleri Sade, Bataille ve Artaud gibi anti-aydınlanmacı düşünürler, dış simaları ise Nietzsche ve Heidegger'dir.⁷

Yukarıdaki örnekler bakıldığında göze ilk çarpan şey, Fransız düşüncesindeki var olan Marksist, fenomenolojik ve varoluşçu geleneğin 1960'lı yıllar ve sonrasında başka bir düşünceye doğru kaydığıdır.⁸ Bu başka yöne/felsefeye doğru kayışın en temel nedeni, Fransız düşüncesindeki yapısalcılık anlayışıdır. Pek tabii bu gelenek değişimi ve dönüşümü aniden ve hemen olabilecek bir şey değildir. Bu yüzden, fenomenoloji ve varoluşçuluk üzerindeki eleştirilerin başlangıç yılı, yapısalcılığın Fransız düşüncesine girişi olarak tarihlendirilebilecek olan 1950'li yılların başıdır.

Dilbilimsel gelişmelerdeki tartışmaların Fransız düşünce dünyasına dahil olmasıyla birlikte yapısalcılığın, çeşitli yayılmasının en önemli örnekleri Best ve Kellner'e göre "Sözgelimi Levi Strauss mitoloji, akrabalık sistemleri ve öbür antropolojik fenomenlere ilişkin olarak gerçekleştirdiği yapısal incelemelerde dilbilimsel analizi uygularken, Lacan yapısal bir psikanaliz ve Althusser yapısal bir Marksizm geliştirmiştir"⁹ ve hemen hemen, ismi anılan tüm düşünürlerin bu alanda eser vermelerinin yılı 1950'li yılların başıdır. Dekens'a göre, yapısalcılığın bir modelden ziyade bir paradigmaya dönüştüğü yıllar 1950'li yıllar, nihaî manada bir teorizasyon ve radikalleşmesi de

⁵ Mark Poster, *Existential Marxism in Postwar France* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977), 5.

⁶ Descombes, *Modern Fransız Felsefesi*, çev. Aziz Yardımlı, (İstanbul: İdea Yayınları, 1993), 15.

⁷ Best & Kellner, *Postmodern Teori*, 36-37.

⁸ Sartreci geleneğin 1960'lı yıllar sonrasında Michel Foucault'ya tevdi edildiğini söylemek mümkündür. Her ne kadar Fransız filozoflar birbirlerine karşı sert eleştirilerde bulunmuşlarsa da, hiçbiri Sartre ve Foucault'nunki kadar sert olmamıştır. Sartre, Foucault'yu burjuvazinin son kalesi olarak nitelerken, Foucault, tamamen Sartre'a cevap niteliğinde addedilebilecek bir kitap yazmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Eric Paras, *Michel Foucault: Öznenin Yitiminden Yeniden Doğuşuna*, (İstanbul: Kolektif Kitap, 2016).

⁹ Best & Kellner, *Postmodern Teori*, 36.

1960'lı yıllardır.¹⁰ François Dosse'de bu kanaati paylaşmakta ve yapısalcılığın 1950'li yılların başlangıcında ortaya çıktığını ve 1960'lı yıllarda da ziyadesiyle revaçta olduğunu altını çizer.¹¹

Bu ortaya çıkışın en önemli filozofu hiç şüphesiz ki Levi Strauss'tur. Strauss kitabına *Yapısal Antropoloji* ismini vererek kendini yapısalcı olarak tanımlayan düşünürlerin başında gelmektedir. Strauss'un yapısalcılığı, "insan zihninin genel doğasını yansıtacak değişmez yapılar ile biçimsel tümeller bulma gayreti"¹² şeklinde ifade edilebilir. Onun yapısalcı pozisyonu, *Yapısal Antropoloji* eserinin ikinci cildinde daha açık hale gelmiştir. Amerika üzerine yapılan incelemelere yönelik eleştirisinin son bölümünde, yapısalcılığın amaçladığı şeyi "somut deneyimlere tercüme edilmiş, bireysel ya da kolektif, bir kuruma sahip olamayan insanların, onlar aracılığıyla ister icat edilme yoluyla ister önceki kurumların dönüştürülmesiyle ister dışarıdan almak suretiyle kurumları elde etmiş olacağı, bilinçli ve bilinçdışı süreçleri analiz etmek"¹³ olarak açıklamaktadır.

Yapısalcılık noktasında bir diğer isim olan Roland Barthes için yapısalcılık, "hem düşünce hem de şiir alanında tüm yapısalcı faaliyetin amacı bir nesneyi bozup onu yeniden oluşturmak ve bu süreç içinde söz konusu nesnenin işlev görme kurallarını ya da işlevlerini bilinebilir kılmaktır."¹⁴ Burada önemli olan bir diğer konu, Barthes'ın yapısalcılığı nitelendirme şeklidir. Barthes burada yapısalcılığın neliğini sorgulamakta ve yapısalcılığın bir ekol ya da -en azından şimdilik- bir okul¹⁵ vurgulamaktadır. Barthes'ın burada bir manevrayla birlikte yapısalcılığı daha dar bir çerçeveye sığdırmak istediği söylenebilir. Nitekim Dekens'a göre Barthes açısından yapısalcılığın anlam ve kullanımının genişletilmesi olumsuz bir geri dönüş sağlayacaktır.

Barthes'ın yapısalcılığı tanımlayışı, özünde anti-Platoncu bir taklit faaliyeti olarak görülmektedir¹⁶, Platon, duyulur dünyanın, ancak akılla kavranabilir bir dünyayı taklit ettiğini ve bunun bilgiye ulaşmanın tek yolu olduğunu savunurken, yapısalcı, sadece içinde bulunduğumuz dünyanın gerçek olduğunu kabul eder. Akılla kavranabilirliğin, bu tek gerçekliğe anlam kazandıran içsel grameri fark etmemizi sağlayan bir tür çeviri eylemi olarak gerçekleştiğini tecrübe eder.¹⁷

Günümüzde yapısalcılık hakkında oluşturulmuş olan algı da göz önüne alındığında, Olivier Dekens'in 'doğurganlık' adını verdiği ilginç bir paradoks yoluyla yapısalcılık terimi, hem 1968 Mayıs'ına etki eden kavramsal bir köpürmeyi hem de toplumsal etkisi neredeyse olmayan özel bir soyut bir düşünce boyutunu imlemektedir. Yapısalcılığın etimolojisini yapma girişiminde bulunan Dekens, kelimenin sonundaki *-cılık* ekinin yapısalcılığı, 60'lı yılların hareketlerinin yanına sürüklediğini, *yapı* teriminin ise, akımın salt bilimsel yönüne vurgu yaptığını söyler. Ona göre

¹⁰ Dekens, *Yapısalcılık*, 11-12.

¹¹ François Dosse, *History of Structuralism: Volume 1: The Rising Sign, 1945-1966 Volume 8*, çev. Deborah Glassman (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998).

¹² Sarup, *Post-yapısalcılık ve Postmodernizm*, 67.

¹³ Claude Levi Strauss, *Yapısal Antropoloji*, akt. Olivier Dekens, *Yapısalcılık*, çev. Atakan Altınörs, İstanbul: Bilge Kültür-Sanat Yayıncılık, 2017), 33.

¹⁴ Roland Barthes, *Critical Essays*, çev. Richard Howard, (Northwestern University Press, 1972) 214.

¹⁵ Barthes, *Critical Essays*, 213.

¹⁶ Dekens, *Yapısalcılık*, 17.

¹⁷ Dekens, *Yapısalcılık*, 17.

yapısalcılığın üretken evresi 1950’li yılların ortaları ve 1970’li yılların ortalarıdır ve yapısalcılık bir tez ile bir kanı etrafında toparlanabilecek bir akımı ifade etmektedir. Dekens’a göre tez şudur:

Dil, işleyişinin, sınırlı sayıdaki temel unsurlar arasındaki aynılaştırılabilir ve istikrarlı bağlantılar temeline dayandığı bir sistemdir, işaret edenler ile edilenler arasındaki, sesli işaretler ile kavramlar arasındaki bir farklılıklar ve benzerlikler oyunu sayesinde sesleri eklemlenmeye imkân veren yapısal bir düzen meydana getiren bütünlüktür. Kanı ise, dilbilimin bu keşfinin, kültürün ürünlerinin tamamına ve hatta ötesine, beşerî fenomenlerin tamamına genişletilebilir. Bu da üç kavramsal duruşun birlikte ortaya konduğu andan itibaren yapısalcılığın var olduğu anlamına gelir. Bunların birincisi dilin bir sistem olduğu, ikincisi, öznedede her şeyin bir dil gibi işlediği, üçüncüsü ise, dilsel düzen, beşerî bilimler tarafından diğer hepsini dışlayarak kullanılması gereken analiz paradigmasıdır.¹⁸

Jean Claude Milner, bu benzetmeyi faydalı biçimde daha da ileri taşımakta ve yapısalcılık kümesine dair farklı bir analiz teklif etmektedir. Onun orijinal Platon okuması, Platoncu mağara alegorisinin yapısalcılığa uygulanmasıdır. Milner’in tezi şudur: “Platon felsefenin tatbikiyle mağaradan bir çıkış tasarlamışken, yapısalcılık bir kaçış yolunun nihai yokluğu fikri olarak tarif edilir.”¹⁹ Bireyler, zorluklarla yurt edindikleri ve ne düşüncenin iradesi yoluyla ne tam bir zorunsuzluk özgürlüğü yoluyla ne de devrimsel bir eylemle hâkim olamadıkları bir dünyada yapılar tarafından tutsak edilmişlerdir. Bu açıdan “yapısalcılık mağarasal bir düşüncedir: İnsan yapısal bir varlıktır, dil onu, mezarı olacak şeyin içine hapsedilmiş olarak tutar. Yapılabilecek en fazla şey, yerlerin planını çıkarmak, mağaranın –dünyamızın ve hayatımızın- özel rölyefini teşhis etmek, duvarları algılamaktır. Ama çıkışlar konusuna gelince, hiçbir çıkış yoktur.”²⁰

Dekens’e göre, yapısalcılık hakkında mutabakata varan iki-üç düşünürün dışındaki düşünürler asla “yapısalcı” addedilmeyi istememekte, yapısalcı olarak lanse edilen düşünürlerin birçoğu sıklıkla aralarında bir ittifakın bulunmadığını söyleyerek, bir slogan ya da bir bayrak altında adlandırılmaya karşı durmaktadırlar.²¹ Bu karşı duruşu temsil eden en önemli iki filozof ise Michel Foucault ve Jacques Derrida’dır. Michel Foucault, kendisiyle mülakat yapan kişiye “hiçbir zaman Freudyen olmadım, hiçbir zaman Marksist olmadım ve hiçbir zaman yapısalcı olmadım”²² diye cevap vermiştir. Foucault, sık sık yapısalcılık üzerine ders vermesine ve *Kelimeler ve Şeyler*’i işaretler hakkında bir kitap olarak açıklamasına rağmen yapısalcı terminolojiyi oldukça dikkatli bir biçimde kullanmıştır. Kendi analizlerinde işaretleri değil, bundan daha geniş bir şeyi ifade eden söylemi ele alan ve ifadelerin kendi kendini yöneten yapısı olarak tanımlanabilecek kategoriler kullanmıştır. Foucault’nun yapısalcılık içerisinde kimi zaman yer almasının nedeni David Macey’e göre “yapısalcılığı, ‘kavram felsefesinin’ bir uzantısı olarak görmesidir.”²³ Bu açıdan bir kavram, tecrübeden değil, Althusser’in teori dediği entelektüel çalışmalardan kaynaklanan analitik bir kategori şeklinde kabaca tanımlanması mümkündür. Aynı şekilde kavram felsefesi, insan eylemlerinin bilinçli veya düşünen bireysel süjelerle değil, bilinçsiz, ekonomik ve siyasal yapılar veya

¹⁸ Dekens, *Yapısalcılık*, 13.

¹⁹ Dekens, *Yapısalcılık*, 18.

²⁰ Dekens, *Yapısalcılık*, 18.

²¹ Dekens, *Yapısalcılık*, 11.

²² Michel Foucault, *Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık*, çev. Ümit Umacı – Ali Utku, (İstanbul: Birey Yayıncılık, 2001), 18.

²³ David Macey, *Foucault Hakkında Her Şey*, çev. Fatih Demirci, (İstanbul: Dedalus Kitap, 2015), 90-91.

Foucault'nun episteme'si gibi kişisel olmayan kurumlar tarafından belirlendiğini iddia eden teorik bir anti-hümanizm ile yakın ilişki içindedir.

Yapısalcılık tartışmalarına başka bir açıdan, yani Marksist eleştiri noktasından baktığımızda ise karşımıza çıkan şey şudur: Sorbonne Üniversitesi'nde bir öğrenci tahtaya şöyle yazmıştır: Yapılar asla sokağa inmez. Bu yapısalcılık tartışmasının dönemin Fransa'sında var olduğunu göstermesi açısından önemli bir örnektir. Lacan, Foucault'nun yazar üzerine verdiği bir konferansta "Mayıs olaylarının göstermiş olduğu bir şey varsa, bunun tam anlamıyla yapıların sokağa indiğini gösterdiğini söylemiştir." diyerek yapısalcılığı ciddi bir biçimde savunmuştur.²⁴

Yapısalcılığın Fransız alımlanış tarzına Fransız düşünürler minvalinden bakıldığında ortaya çıkan durumla, Fransız düşüncesindeki yapısalcılığın Anglosakson düşünce dünyasındaki alımlanışı oldukça farklı olmuştur. Toptancı ve tekdüze bir okumanın vermiş olduğu etkiyle beraber, Fransız düşüncesindeki yapısalcılığı mutlak bir birlik manasında okumak yanlış bir düşüncedir. Fransız düşüncesindeki yapısalcılığın Anglosakson dünyasındaki alımlanış tarzını göstermesi açısından burada bazı örnekler vermek yerinde olacaktır. Örnek olarak seçtiğimiz metinler sırasıyla David West, Steven Best – Douglas Kellner ve Madan Sarup'tur.

West'e göre yapısalcılığın gelişmesinde belirleyici rolü üstlenen düşünceler olarak Nietzscheci anti-hümanist felsefe, geç dönem Heidegger düşüncesi ve Saussure'ün dilbilim hakkındaki görüşleridir. Bu gelişmeler neticesinde özne, rasyonalizm ve hümanizm içindeki benzersiz konumunu yitirmiş, politik ile felsefi konumunun köklü bir şekilde irdelenmesine yol açmıştır.²⁵ Yapısalcılığın, Saussure'ün yapısal yaklaşımıyla beraber, birleşik insan ve hümanizm eleştirisini, tüm insan bilimlerine taşımanın bir neticesi olduğu söylenebilir. Bu özne eleştirisi, 1960'lı yıllarda ortaya çıkan ve sosyal bilimlerden insan bilimlerine kadar birçok alanı etkilemiş, toplumsal ve kültürel fenomenleri öznelere amaçlı/kasıtlı ürünleri olarak değil, aksine bu fenomenlerin özgül ve indirgenemez bir tarzda ele alınması gerektiğini savunmuştur.²⁶ Yapısalcılık, esasında Aydınlanma sonrasında düşüncenin daha da radikalleştirilmesi açısından Hegelciliğe, Marksizme ve Sartreci varoluşçuluk ve fenomenolojiye karşı bir duruşu sergilemektedir.

Best ve Kellner'in *Postmodern Teori* isimli eserine baktığımızda ise yapısalcılığın, "daha kesin bir temelde yeniden tesis etmeye giriştikleri insan bilimlerine yapısal-dilbilimsel kavramları uygulamakla"²⁷ ve fenomenleri parça ve bütün bağlamında inceleyen ve bir yapıyı, parçaların birbirleriyle olan ilişkisi içinde ortak bir sistem olarak tanımlayan holistik analizleri yaygın hale getirmekle betimlendiğini görmekteyiz.

Madan Sarup'a göre ise yapısalcılık, "insan etkinliklerinin genel yapılarını belirlemeye çalışan bir çaba olarak temel benzetmelerini dilbilimden alan" bir faaliyet olarak tanımlanmıştır. Fransız düşüncesindeki yapısalcı kuşağın ne zaman ya da hangi olay ya da olaylarla son bulduğu ile ilgili

²⁴ Didier Eribon, *Michel Foucault*, çev. Şule Çiltaş, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012), 225-226.

²⁵ David West, *Kıta Avrupası Felsefesine Giriş*, çev. Ahmet Cevizci, (İstanbul: Paradigma Yayınları 1998), 213.

²⁶ West, *Kıta Avrupası Felsefesine Giriş*, s. 229.

²⁷ Best & Kellner, *Postmodern Teori*, 39.

olarak da tam bir tarih yahut olay verme noktasında bir sıkıntı gözükmektedir. Kimi düşünürler 1972 yılını işaret ederken, kimi düşünürler ise 1980 yıllarını işaret etmektedir. Dekens'e göre yapısalcılığın çöküşü ya da sonunun aktörleri yine yapısalcılığı kuran aktörlerdir ve bu kopuşu tayin eden ve post-yapısalcı diye tabir edilen başlangıcın yılı 1972'dir.²⁸ Lacan'ın yapısalcı dilbilime itirazı ve Levi Strauss'un *Yapısal Antropoloji* eserinin devamı niteliğinde olan fakat *Uzak Bakış* adını vermesini buna örnektir. Didier Eribon'un niçin *Yapısal Antropoloji III* ismini değil de farklı bir isim koyduğu sorusuna "çünkü yapısalcılık sözcüğü öyle bir hasara uğramış, öyle suistimallere maruz kalmıştı ki, ne anlama geldiği artık bilinmiyordu. Ben hâlâ biliyorum, ama özellikle Fransız okuyucular için aynı şeyin söz konusu olduğundan emin değilim. Sözcüğün içi boşaltıldı."²⁹ demiştir. Kitabın önsözünde "yapısalcılığın modasının geçtiğini" belirten Strauss, yapısalcılığı bir nostalji olarak görüp görmediğini soran Eribon'a, yapısalcılığın bir nostalji olmadığını, ancak bir durum tespiti yaptığını, Fransız kültür dünyasının obur olduğunu ve bir süre yapısalcılıktan otlandığını söylemiştir.

Ayrıca yapısalcılığın bitişini tarihlendirme noktasında, 68 Mayıs olaylarını işaretleyen Eribon'a cevaben, 68 olaylarının önceki zaman dilimlerindeki anlamaların yanlış anlamalara dayandığını göstermesi açısından önemli olduğunu, fakat bu tür bir tarihlendirmenin gereksiz olduğunu ifade etmektedir.³⁰

François Dosse ise yapısalcılığın bitişini tarihlendirmek isterken 1980 yıllarının başlangıcını işaretlemektedir. Ona göre yapısalcı addedilen filozofların birçoğunun ölümü yapısalcı kuşağın bitişini de belirtmektedir.³¹ Bu da bize yapısalcılığın hangi tarihte net olarak bitmiş olduğu konusunda da bir mutabakatın olmadığını göstermektedir.

Yapısalcılık-Post-yapısalcılık tartışmalarındaki metinlerde hangi düşünürlerin yapısalcı, hangi düşünürlerin post-yapısalcı olarak anıldığına baktığımızda, yaşanan kafa karışıklığı daha da artmaktadır. Örnekleme şematize etmek istediğimizde karşımıza çıkan sonuç şu olacaktır:

²⁸ Dekens, *Yapısalcılık*, 24.

²⁹ Didier Eribon, *Uzaktan Yakından –Levi Strauss ile Söyleşi*, çev. Haldun Bayrı, (İstanbul: Metis Yayınları, 2017), 125.

³⁰ Eribon, *Uzaktan Yakından –Levi Strauss ile Söyleşi*, 126.

³¹ Dosse bu noktada, yapısalcılığın aniden trajediyle karşılaştığını ve 80'li yılların başında yapısalcı kuşaktan olan Poulantzas'ın, Roland Barthes'ın, Jacques Lacan'ın ve Michel Foucault'nun ölümlerini yapısalcılığın bitişini olarak nitelemenin mümkün olduğunu ifade eder.

Postmodern Teori- Steven Best & Douglas Kellner

Yapısalcılar	Post-yapısalcılar
-Strauss	-Derrida
-Lacan	-Foucault
-Barthes	-Kristeva
-Althusser	-Lyotard
-Barthes	

Post-yapısalcılık ve Postmodernizm, Madan Sarup

Yapısalcılar	Post-yapısalcılar
-Strauss	-Foucault
-Althusser	-Derrida
	-Lacan
	-Gilles Deleuze
	-Felix Guattari
	-Lyotard

History of Structuralism, François Dosse³²

Yapısalcılar	Post-yapısalcılar
-Strauss	
-Barthes	
-Lacan	
-Foucault	
-Althusser	

³² Bu eser, yapısalcılığın tarihini ele aldığı için sadece yapısalcı olarak ele alınan kişiler listeye dahil edilmiştir.

Görüldüğü üzere yapısalcılığın alımlanışı noktasında bir kafa karışıklığı mevcuttur. Eserlerin bazılarında Lacan ve Foucault gibi isimler yapısalcı olarak ele alınırken bazılarında post-yapısalcı olarak ele alınmaktadır. Öte yandan Deleuze, Guattari ve özellikle de Lyotard post-yapısalcılığın yanında postmodernist olarak da anılmaktadır. Bu da Fransız düşüncesindeki yapısalcı akımın alımlanırken bir birliğin olmadığını bize göstermektedir.

Post-yapısalcılığın Fransa'daki Yokluğu Üzerine

Post-yapısalcılık, genel olarak, insan ve sosyal bilimlerinde dilbilimsel devrim, temsilin krizi, öznenin yerinden edilmesi, ya da özcülüğün kritize edilmesi manasında kuramsal bir tartışmayı vurgulamaktadır.³³ Belsey, post-yapısalcılığı genel bir çerçeve içinde; özne, anlam yaratımı, dünya ve yeniden inşa etme arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir kuram olarak ele almıştır. Post-yapısalcılığın, öznenin dünyadaki konumunu sorunsallaştıran ve varlığı sorgulanmadan kabul edilen görüşleri tartışan bir teori olduğunu belirtmiştir.³⁴ Yapısalcılar ile post-yapısalcıları kıyaslayan Steven Best ve Douglas Kellner ise yapısalcıların kendinden önceki fenomenoloji, varoluşçuluk ve subjektivizme sert saldırıları gibi, post-yapısalcıların da yapısalcılara bu türden bir saldırı başlattığını düşünür. Post-yapısalcıların, yapısalcılara yönelttiği eleştirileri dört maddede toplamışlardır. Bunlar, a) kültürün incelenmesi ve ele alınmasına yönelik olarak, yapısalcıların temelcilik, hakikat, objektiflik, kesinlik ve sistem kurma gibi çağdaş addedilebilecek yönlerine bir eleştiri, b) değişmez bir özne varsaymasından ötürü hümanist nosyonu yeniden canlandırmalarından dolayı hümanist perspektiften kop/a/madıkları yönünde bir eleştiri, c) yapısalcıların, zihnin, insanın doğuştan gelen, evrensel bir yapıya sahip olduğu ve mitik unsurlarla diğer simgelerin, doğa ile kültür arasındaki çözülemez zannedilen dikotomileri çözmeye muktedir olduğu yönündeki varsayımlara yönelik bir eleştiri ve son olarak d) her ne kadar özne sorunsalında aynı yerde dursalar da, yapısalcılığın soyutlamalar yoluyla bastırıldığını düşündüğü, tarih, politika ve gündelik yaşamın unutturulmasına yönelik bir eleştiri³⁵ şeklinde serimlenebilir.

Madan Sarup'a göre ise post-yapısalcılık, insanı anlamlandırma noktasında bize yararı dokunmuş olan belirli kavramsallaştırmaları yapı sökümünden geçirmek suretiyle, öznenin, tarihselciliğin, anlamın ve felsefenin eleştirisinde yoğunlaşmaktadır. Sarup post-yapısalcılık tasvirini metin bağlamında ele almakta, yapısalcılığın, doğruluğu veya hakikati metnin önünde veya arkasında aradığını, yani metnin edilgen bir okunmasını salık verdiğini³⁶ düşünür. Ona göre, metnin edilgen bir okunma tarzı olarak yorumlanabilecek olan yapısalcılık, belli bir zaman sonra değerini kaybetmiş ve ondan boşalan yeri de post-yapısalcılık doldurmuştur. Post-yapısalcılığın anlamdan ziyade okuma tarzları üzerine yoğunlaştığını, anlamın post-yapısalcılıkla beraber başat bir konu olmadığını söylememiz mümkündür. Köken olarak hem yapısalcılık hem de post-yapısalcılık dilbilimseldir ve hem bir kabullenme hem de bir reddediş olarak, yapısalcılık ve post-yapısalcılığın başlangıç ismi olarak Ferdinand Saussure verilmektedir.

³³ Johannes Angermuller, *Neden Fransa'da Postyapısalcılık Yok?*, çev. Özge Karlık, (Ankara: Heretik Yayınları, 2017), 37.

³⁴ Catherine Belsey, *Post-yapısalcılık*, çev. Nursu Örgü, (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013), 13.

³⁵ Best & Kellner, *Postmodern Teori*, 36-37.

³⁶ Sarup, *Post-yapısalcılık ve Postmodernizm*, 18.

Yapısalcılığın, insan eylemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu yapının insanın fiilleri karşısında üstünlüğünü ve eylemlerin anlaşılmasında ilk şart olarak yapı analizi gerektiği yönünde bir yaklaşım olarak ele alındığı noktada, post-yapısalcılığın bu haliyle yapısalcılığı üst anlatı olarak işaretlediği söylenmiştir. Dahası post-yapısalcılığın, yapısalcılığı, yapı gibi katı bir belirleyiciye sahip olmakla itham ettiği ve post-yapısalcıların yapının bütünselliğinden ziyade, parçaların önemine vurgu yaptıkları ifade edilmiştir.³⁷ Bu noktada oluşan durumda post-yapısalcı düşünürlerin “parçalılığı/bölük pörçüklüğü yüceltip, bir örnekliliği tanımamalarının derecesi, yönelmiş oldukları görececilikle”³⁸ ölçülmüş, yapıdan uzaklaşan bir görünüm arz ettikleri belirtilmiş, bundan dolayı da yapısalcıların özdeşlik mantığı ile hareket ettiği, post-yapısalcıların ise farklılık mantığını ve sürgit devam eden bir süreci vurguladıkları söylenmektedir.³⁹

Burada örnek olarak verilen isimlerden biri olan Foucault'nun post-yapısalcılıkla olan irtibatı da göz önünde bulundurulduğunda durum daha da anlaşılır olacaktır. Oluşturulan ve alımlanan bir pratik olarak post-yapısalcılık düşüncesi, alımlayana göre adeta şekilden şekile girmektedir. Metinle ilgili olan kısımda ise Barthes'ın söylemleri ön plana çıkmakta ve Barthes da post-yapısalcılıkla anılmaktadır. Oysa Barthes, yukarıda da bahsettiğimiz üzere belli oranda yapısalcılıkla irtibatlandırılması mümkün olan bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Post-yapısalcılık tartışmasını daha da ileri götürüp, post-yapısalcılığı neredeyse postmodernizmle eşitleme gayretinde olan Pauline Marie Rosenau şöyle diyerek post-yapısalcılık ile postmodernizmin ortak yanlarına vurgu yapmayı daha çok arzular görünmektedir:

Postmodernizm konusunda yazılanların büyük çoğunluğu post-yapısalcılık için de geçerlidir. Bu ikisi özdeş olmasa da büyük ölçüde kesişirler ve bazen eş anlamlı görülürler. Herhalde aralarındaki farklar pek önemli bir sonuç yaratıyormuş gibi görünmediğinden ikisi arasında ayırım yapmaya çalışan çok az kişi olmuştur. Bence aralarındaki en önemli farklılık tözle ilgili değil, yapılan vurguyla ilgilidir: Postmodernistler kültürel eleştiriye daha eğilimli oldukları halde, post-yapısalcılar yöntemi ve epistemolojik meseleleri vurgularlar. Örneğin post-yapısalcılar yapıbozum, dil, söylem, anlam ve simgeler üzerinde yoğunlaşırken postmodernistlerin ilgi alanı daha geniştir. Aralarında özne ve nesnenin statüsü konusunda bir farklılık baş göstermekte gibidir. Post-yapısalcılar ampirizm karşıtlıklarından ödün vermezler, oysa postmodernistler teorisinin bir alternatifi olarak, günlük hayat gibi somut konular üzerine odaklanırlar. Modern öncesine kulak veren bazı postmodernistler duyu deneyimine, bilginin hayli bireysel, kişisel, genel olmayan, duygusal bir biçimine ayrıcalık tanıyan klasik anlamda ampirisistlerdir.⁴⁰

Hümanizm ve Batı metafizik geleneğine yönelik eleştirelliğin oluşmaya başladığı 1960 yılıyla birlikte, yapısalcı akım hümanizm eleştirisinde, insanı ve toplumsal fenomenleri dilsel ve toplumsal

³⁷ Mehmet Şimşek, *Modernite, Postmodernite ve Bauman*, (İstanbul: Belge Yayınları, 2016), 108-109.

³⁸ Sarup, *Post-yapısalcılık ve Postmodernizm*, 261.

³⁹ Stuart Sim (ed.), *Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü*, çev. Mukadder Erkan – Ali Utku, (Ankara: Ebabil Yayıncılık, 2006), s. XII.

⁴⁰ Pauline Marie Rosenau, *Postmodernizm ve Toplum Bilimleri*, çev. Tuncay Birkan, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004), 18.

yapılar çerçevesinde anlamının gerekliliği üzerinde dururken, post-yapısalcı olarak nitelenen filozoflar, yapısalcıların ortaya koymuş oldukları felsefeleri, kültürün incelenmesinde bilimsel bir temel bulmaya yönelik girişimler olarak ele alır ve onların bir temel, hakikat, nesnellik ve sistem oluşturma anlamındaki bilimsel tavırlarını, modern ideallerin bir devamı olarak nitelemekte ve ciddi bir biçimde eleştirmektedirler.⁴¹ Bu meyanda, yapısalcılık bir varlık felsefesi olarak addedilmekte, post-yapısalcılık ise tam anlamıyla bir oluş felsefesi kimliğinde gözükmetedir.⁴²

Eagleton'ın post-yapısalcılık için işaret ettiği zaman dilimi ise altmışlı yılların sonu ve yetmişli yılların başıdır. Ona göre post-yapısalcılık, bu işaret edilen zaman dilimindeki politik mayalanmadan dolambaçlı yollarla meydana gelmiş, "tövbekâr militanın yurt dışına çıktıktan sonra yavaş yavaş depolitikleşmesi gibi, başka şeylerin yanı sıra, kaldırımları sökerek sokakları dümdüz etmiş olan bir politik kültürün söylem düzeyinde canlı tutulmasına"⁴³ imkân vermiştir. Post-yapısalcılık, bundan da öte, farklı bir yıkıcılığın daima elde bulundurulduğu bir dönemde bu politik enerjinin büyük kısmına el koyup yüceltmiş ve *gösterene* yönelmeyi de başarmıştır. Post-yapısalcılık ve postmodern terimlerine oldukça soğuk bir biçimde yaklaşan Eagleton, post-yapısalcılığın, sübjektivizmin dili, siyasi eylem ve örgütlenme noktasındaki sorunları göz ardı ettiğini ve daha da artırmış olduğunu ifade etmektedir.⁴⁴

Post-yapısalcı kuram genel olarak yapıbozum filozofu Derrida ve iktidar ile söylemin tarihsel çözümlemecisi olan Michel Foucault'nun temele alındığı bir dizi filozoflar serisiyle irtibatlandırılmaktadır.⁴⁵ Bu düşünürlerin hemen akabinde ise, Lacan, Deleuze, Lyotard, Baudrillard, Levi Strauss ve Barthes gelmektedir. Fakat dikkat edildiğinde, bu düşünürlerden bazıları yukarıda zikredilen yapısalcılık tartışmasında da anılmıştır ve dahası bu isimlerden bazıları, örneğin Baudrillard, Deleuze ve Lyotard gibi isimler postmodernizmle de yakından irtibatlandırılan, hatta felsefi manada postmodernizmin kurucusu olarak işaret edilen Lyotard bile post-yapısalcı olarak anılmaktadır.

Angermuller'e göre, post-yapısalcılığın Anglosakson dünyada bir kanon haline gelmesinin en önemli nedeni, 1966 yılı Ekim ayında Johns Hopkins Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve yapısalcılık tartışmasıyla ilgili olan bir konferanstan on yıl sonra başlamıştır. Bu konferansta, aralarında Roland Barthes, Jacques Lacan, Gerard Genette'in bulunduğu bir dizi Fransız kuramcısı ilk kez Amerikalı dinleyicilerin karşısına çıkmıştır. Bu noktada Amerikalı entelektüel ve akademisyenler, Fransa'da dönen tartışmaların yapısalcılık etrafında toplandığını, fakat özellikle Jacques Derrida'nın yapısalcılığın kuramcısı olarak tanınan Saussüre'e eleştirileriyle birlikte, yeni oluşmakta olan bir başka veya yapısalcılıktan daha farklı bir akımın ortaya çıktığı zannını uyandırmıştır.⁴⁶

⁴¹ Kasım Küçükalp, *Nietzsche ve Postmodernizm*, (İstanbul: Kibele Yayınları, 2017), 188-190.

⁴² Küçükalp, *Nietzsche ve Postmodernizm*, 191.

⁴³ Terry Eagleton, *Postmodernizmin Yanılsamaları*, çev. Mehmet Küçük, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011), 40.

⁴⁴ Eagleton, *Postmodernizmin Yanılsamaları*, 40.

⁴⁵ Angermuller, *Neden Fransa'da Postyapısalcılık Yok?*, 37.

⁴⁶ Angermuller, *Neden Fransa'da Postyapısalcılık Yok?*, 38.

Bu örneğin göstermiş olduğu en önemli şey, Fransız düşüncesinde gerçekleştirilen düşünsel pratiklerin, diğer düşünce havzalarında alımlanış tarzının farklı olmasıdır. Yapısalcılığın, Foucault ile irtibatlandırılmasına Foucault'nun vermiş olduğu cevap hatırlandığında, Foucault'nun post-yapısalcılık alımlanması daha bir anlamlı olacaktır. Foucault, 1983 yılında Amerikan dergisi olan *Telos*'ta kendisiyle görüşme yapan kişinin Foucault'yu post-yapısalcı olarak nitelendirmesine ve bunda ısrar etmesi üzerine "yapısalcılık diye bilinen düşüncenin arkasında belirli bir problem vardı, kabaca söylersek, özne ve öznenin yeniden biçimlendirilmesi problemi. Lakin ben, postmodern, ya da post-yapısalcı olarak isimlendirdiğimiz kimselerin ne çeşit bir ortak probleminin olduğunu bilmiyorum"⁴⁷ demiş ve kendisine post-yapısalcı denmesinden rahatsız olduğunu belirtmiştir. Jacques Derrida da bu deritten mustarip olan düşünürlerdendir. O da kendisinin çalışmalarının postmodern, post-yapısalcı ya da bunların da ötesinde meta anlatıların bir eleştirisi olarak okunmasına karşı çıkmaktadır.⁴⁸

Bu örneklerin önemli bir diğer özelliği ise, yıllarının post-yapısalcılık tartışmalarının yaşandığı yıllar içinde olmasıdır. Yani hem Derrida hem de Foucault gibi düşünürler kendilerinin post-yapısalcı olmadığını söylediği halde post-yapısalcı olarak addedilmeye devam etmişlerdir. Bunun sebeplerini araştırdığımızda karşımıza çıkan şey ise, kuramların ve teorilerin alımlanma tarzlarıyla ilgili olduğu görülmektedir.

1980 ve 1990 yıllarından sonra Fransız düşüncesinin gittikçe artan prestiji sayesinde diğer düşünce havzaları, Fransız düşüncesini alımlarken ortak bir kanaat ve ortak birer düşünce noktasından hareket etmek istemişlerdir. Bu da bu düşünürlerin bazen yapısalcı bazen de post-yapısalcı olarak alımlanmasına neden olmuştur.

Slavoj Žižek, "çok önemli olmasına rağmen sıklıkla ihmal edilen olguyu, post-yapısalcılık teriminin Fransız teorisindeki belli bir akımı adlandırmasına rağmen bir Anglosakson ve Alman icadı olmasını" vurgular ve "bu terim Anglosakson dünyasının, Derrida, Foucault, Deleuze ve arkadaşlarının teorilerini algılama ve bir yere oturtma tarzlarına karşılık gelir, Fransa'da ise post-yapısalcılık terimini hiç kimse kullanmaz"⁴⁹ demektedir. Aynı şekilde Alain Badiou'da bu alımlanış tarzına vurgu yapmakta ve yapısalcılık, yapıbozum ve postmodernizm vb. kavramların genellikle Amerikalı entelektüeller tarafından verildiğini söylemektedir.⁵⁰ Angermüller'e göre, post-yapısalcılık olgusunun, kuramsal düşüncelerin alımlanma bağlamının tipik bir örneği olduğunu ve bu kuramların bilhassa Fransa'da tekil düşünce kaynakları olarak okunmasına karşılık, uluslararası düşünce dünyasında entelektüel bir grubun veya hareketin ürünü olarak düşünülmesi manidardır.⁵¹

⁴⁷ Foucault, *Yapısalcılık ve Postyapısalcılık*, 39.

⁴⁸ Jacques Derrida, *Marx & Sons*; Michael Sprinker, *Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida's "Specters of Marx"*: 33 (London, New York, 2008), 229.

⁴⁹ Slavoj Žižek, *Yamuk Bakmak*, çev. Tuncay Birkan, (İstanbul: Metis Yayınları, 2012), 192.

⁵⁰ Badiou, *Fransız Felsefesinin Macerası*, 11.

⁵¹ Angermüller, *Neden Fransa'da Postyapısalcılık Yok?*, 19.

Sonuç

Çağdaş Fransız düşüncesindeki değişim ve dönüşümler dikkatli bir şekilde incelendiğinde karşımıza çıkan yıllar 1950'li yıllardır. Bu yıllardan sonraki süreçte Jean Paul Sartre'ın, Fransız felsefesindeki ağırlığı gitgide kaybolmuş, Sartre'ın yerine diğer filozoflar geçmiştir. Bu yıllardan sonra kuramın bütünlüğünden ziyade, kuramların çoğulluğundan bahsetmek daha uygun olacaktır. Örneğin semiyoloji, psikanaliz, Marksizm ve yapısalcılık gibi kuramlar 1950'li yıllardan sonra dönemin Fransa'sında oldukça önemli olan kuramlardır. Bu kuramların teorisyenleri arasında bir iletişimden bahsedilebilirse de, bu teorisyenlerin bütünlüklü bir şekilde aynı soruya/sorunsala yanıt aradıklarını söylememiz mümkün değildir.

Burada en önemli olan konu, Fransız düşüncesindeki bu parçalılık halinin tamamlanma/bütünlleştirme arzusundan kaynaklanan bir durumun söz konusu olmasıdır. Çağdaş Fransız düşünürleri arasındaki entelektüel ilişki her ne kadar büyük çapta olsa da, bu ilişkiler ağının Fransız filozofları özelinde bir bütünlük arz etmediği görülmektedir. Örneğin Foucault, cinselliğin, deliliğin, hapishanenin tarihini yazmaya girişmişken, Barthes ise, göstergebilimle modayı, değişen tüketim olgusunu anlamaya çalışmış, ayrıca metin-yazar ilişkisini de irdelemiştir. Derrida, düşünce tarihindeki sözmerkezli yapıya karşı çıkmış ve dekonstrüksiyon yöntemini benimsemiştir. Bu düşünürlerin aynı sorunsal etrafında birleştiklerini söylememiz olanaklı görünmemektedir.

Ancak, 1970'li yıllardan sonra Fransız düşünürlerin Fransa dışındaki ünlerinin artmasıyla birlikte, Fransa dışındaki coğrafyalarda, Fransız düşüncesinde bir şeylerin olduğu aşikâr hale gelmiş ve ortaya bir ikilem çıkmıştır: Yapısalcılık-post-yapısalcılık. Bu ikilemi oluşturan en büyük etmen, Derrida'nın 1966 yılında diğer Fransız entelektüellerle birlikte vermiş olduğu ve Saussure'ü ve diğer yapısalcı filozofları ciddi bir biçimde eleştirmiş olduğu konferanstır. Bu konferanstan sonra diğer düşünce havzalarında Fransız düşüncesinde var olan yapısalcılığın, Derrida'nın başını çekmiş olduğu bir dizi teorisyen aracılığıyla aşılmaya çalışıldığı kanısı oluşmuştur.

Yukarıda verilen örneklerle birlikte Fransız düşüncesinde böylesi bir post-yapısalcılık düşüncesinin olmadığı, bu düşüncenin oluşmasındaki en büyük etmenin, alımlama pratiği olduğunu söylememiz mümkündür. Örneğin Fransız düşüncesinin, diğer düşünce havzalarındaki alımlanışına baktığımızda karşımıza yapısalcılık, post-yapısalcılık ve postmodernizm gibi kuramlar çıkmaktadır. Ancak Fransız düşünürlerinin kendilerini böylesi bir kuramla irtibatlandırmadığı, bu düşünürlerin, diğer entelektüel çevrelerde bu şekilde adlandırıldığını söylememiz mümkündür.

Kaynakça

- Angermuller, Johannes. *Neden Fransa'da Post-yapısalcılık Yok?* . çev. Özge Karlık. Ankara: Heretik Yayınları, 2017.
- Badiou, Alain. *Fransız Felsefesinin Macerası*. çev. P. Burcu Yalım. İstanbul: Metis Yayınları, 2015.
- Barthes, Roland. *Critical Essays*. çev. Richard Howard. Northwestern University Press, 1972.
- Belsey, Catherine. *Postyapısalcılık*. çev. Nursu Öрге. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013.
- Best, Steven & Douglas Kellner. *Postmodern Teori*. çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.
- Dekens, Olivier. *Yapısalcılık*. çev. Atakan Altınörs. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2017.
- Derrida, Jacques. "Marx & Sons", (in) *Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida's 'Specters of Marx': 33*. London: Verso Books, 2008.
- Descombes, Vincent. *Modern Fransız Felsefesi*. çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınevi, 1993.
- Dosse, Francois. *History of Structuralism: Volume 1: The Rising Sign*. çev. Deborah Glassman. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.
- Eagleton, Terry. *Postmodernizmin Yanılsamaları*. çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.
- Eribon, Didier. *Michel Foucault*. çev. Şule Çiltaş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.
- Eribon, Didier. *Uzaktan Yakından-Levi Strauss ile Söyleşi*. çev. Haldun Bayrı. İstanbul: Metis Yayınları, 2017.
- Foucault, Michel. *Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık*. çev. Ümit Umaç-Ali Utku. İstanbul: Birey Yayınları, 2001.
- Küçükalp, Kasım. *Nietzsche ve Postmodernizm*. İstanbul: Kibele Yayınları, 2017.
- Macey, David. *Foucault Hakkında Her Şey*. çev. Fatih Demirci. İstanbul: Dedalus Kitap, 2015.
- Paras, Eric. *Foucault: Öznenin Yitiminden Yeniden Doğuşuna*, çev. Yunus Çetin, İstanbul: Kolektif Kitap, 2016.
- Poster, Mark. *Existential Marxism in Postwar France*, Princeton NJ: Princeton University Press, 1977.
- Rosenau, Pauline Marie. *Postmodernizm ve Toplum Bilimleri*. çev. Tuncay Birkan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004.
- Sarup, Madan. *Post-yapısalcılık ve Postmodernizm Eleştirel Bir Giriş*. çev. Abdülbaki Güçlü. Ankara: Pharmakon Kitap, 2017.
- Sim, Stuart. (ed.). *Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü*. çev. Mukadder Erkan, Ali Utku. Ankara: Ebabil Yayıncılık, 2006.
- Strauss, Claude Levi. *Yapısal Antropoloji*. çev. Adnan Kahiloğulları. Ankara: İmge Kitabevi, 2012.
- Şimşek, Mehmet. *Modernite, Postmodernite ve Bauman*. İstanbul: Belge Yayınları, 2016.
- West, David. *Kıta Avrupası Felsefesine Giriş*, çev. Ahmet Cevizci. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2013.
- Zizek, Slavoj. *Yamuk Bakmak*. çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları, 2012.